

МЕТОДИКА АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

СЕРДЮК В.Н.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой учёта, анализа и аудита
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье предложена методика проведения аудита правильности расчёта, полноты и своевременности перечисления налога на прибыль, входящего в налоговую систему Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: налог на прибыль, аудит, методика аудита, аудит налога на прибыль

METHOD OF AUDIT OF INCOME TAX

SERDYUK V.N.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Head of the Department
of Accounting, Analysis and Audit
SEI HPE «DONNU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article proposes a methodology for conducting an audit of the correctness of calculation, completeness and timeliness of the transfer of income tax included in the tax system of the Donetsk People's Republic.

Keywords: income tax, audit, audit methodology, income tax audit

Постановка задачи. В настоящее время в Донецкой Народной Республике сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, формирование Налогового кодекса создаёт предпосылки для развития и совершенствования института аудита как профессиональной помощи в области налогообложения, оказываемой независимыми экспертами субъектам хозяйствования. С другой – аудит в ДНР не регламентирован нормативными документами, отсутствуют официальные методические разработки по его организации, планированию и проведению в соответствии с международными стандартами.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам исследуемой проблематики посвящены труды таких зарубежных и отечественных учёных: Б.Х. Алиев, В.П. Бондарь,

В.П. Вишнеvский, Н.И. Дорош, Ю.Б. Иванов, О.В. Кононенко, Л.А. Леонова, И.А. Майбуров, А.В. Матюшин, Д.В. Орлов, Л.Л. Тарантул, Н.В. Шемякина, Т.Г. Шешукова [1-5].

Актуальность. Несмотря на серьёзные достижения в теоретических и практических разработках указанных проблем, на сегодняшний день не получил своего разрешения ряд вопросов, связанных с методологией и методикой аудита одного из бюджетоформирующих налогов – налога на прибыль. Это обуславливает актуальность исследований в данной области.

Целью данной статьи является: на теоретическом уровне – формирование авторской концепции аудита налога на прибыль в условиях возрождения эффективных стабильных экономических механизмов ДНР; на методическом уровне – совершенствование методики аудита налога на прибыль.

Изложение основного материала исследования. Цель аудита налога на прибыль заключается в проверке достоверности, полноты и своевременности исчисления, объявления и уплаты налога. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- 1) подтверждение достоверности и полноты первичных данных относительно формирования валовых доходов;
- 2) оценка правильности определения валовых расходов и отнесения их к соответствующему налоговому периоду;
- 3) проверка своевременности объявления и уплаты в бюджет налога на прибыль;
- 4) предупреждение возможных финансовых санкций и судебных исков, связанных с нарушениями порядка исчисления, объявления и уплаты налога на прибыль.

При решении первой задачи необходимо убедиться в том, что все доходы, понесенные налогоплательщиком, включены в состав валовых доходов соответствующего налогового периода. В частности, нужно проверить те объекты, которые в бухгалтерском учёте идентифицированы как обязательства, а в налоговом – должны быть признаны доходом по истечении 36 месяцев неисполнения этих обязательств (возвратная финансовая помощь, кроме суммы возвратной финансовой помощи (займа), полученная обществом с ограниченной ответственностью от его учредителя (участника) на пополнение оборотных средств; кредиторская задолженность, полученная от своего учредителя (участника), на пополнение оборотных средств; задолженности за

полученные товары, работы, услуги) или 30 календарных дней со дня фактического получения подакцизной продукции (кроме нефтепродуктов и сжиженного газа), полученной, но не уплаченной налогоплательщиками по хозяйственным договорам, за исключением внешнеэкономических договоров (контрактов).

Особое внимание следует уделить регулированию валовых доходов в связи с применением обычной цены. Аудитор должен убедиться в том, что в соответствии с пп. 71.1.1 п. 71.1 статьи 71 Закона о налоговой системе (далее – ЗНС) [6] при реализации товаров по ценам ниже их первоначальной себестоимости, определяемой в соответствии с правилами бухгалтерского учёта, разница между первоначальной и продажной ценой включается в состав валового дохода того отчётного периода, в котором товары были реализованы, а при осуществлении деятельности, обеспечивающей услуги по ценам ниже фактических затрат, которые состоят из затрат, непосредственно связанных с выполнением работ, оказанием услуг, разница между такими фактическими затратами и затратами на выполнение работ, оказание услуг включается в состав валового дохода отчётного периода, в котором выполнены работы, оказаны услуги.

При проведении аудита плательщика налога на прибыль, применяющего кассовый метод налогового учёта, необходимо проверить, чтобы он включил в состав валовых доходов сумму предоплаты поставщику (подрядчику) на 181 день с момента её осуществления при отсутствии поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

При оценке правильности определения валовых расходов аудитор должен обратить внимание на следующее обстоятельство. В связи с тем, что применение налоговой нагрузки к плательщикам налога на прибыль превратило его в ещё один налог с оборота, бухгалтеры не могут списать все расходы, понесенные в отчётном периоде, и вынуждены их резервировать с целью включения в валовые расходы в будущем. Поэтому аудитор должен проверить, не списаны ли в состав валовых расходов отчётного периода расходы, зарезервированные по истечении более чем 1095 дней. Дело в том, что при превышении этого срока документы, подтверждающие понесенные расходы, теряют юридическую силу, а, значит, не могут подтвердить осуществление налогоплательщиком расходов, снижающих подлежащую налогообложению прибыль.

Много проблемных моментов возникает при аудите операций со средствами труда. В первую очередь, следует убедиться в том, что клиент на законных основаниях [6] признал в налоговом учёте те или иные объекты основных средств и нематериальных активов:

- подтверждено ли документально их введение в эксплуатацию и связана ли она с хозяйственной деятельностью налогоплательщика;

- предполагается ли использование объекта в течение периода, который превышает 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

- соблюдается ли стоимостной критерий для отнесения объекта к основным средствам, установленный ЗНС в сумме не менее 10 000 российских рублей;

- выведены ли из состава амортизируемых основных средств объекты, находящиеся по решению руководства на консервации, реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 3 месяцев.

Далее необходимо проверить правильность формирования амортизационной политики в налоговом учёте:

- определение нормы амортизации с учётом минимально допустимых сроков полезного использования объекта, установленных пп. 77.10.2.1 п. 77.10.2 статьи 77 ЗНС [6];

- применение только прямолинейного метода начисления амортизации и т.д.

Аудитор должен убедиться в том, что налогоплательщики, выбравшие кассовый метод налогового учёта, начисляют амортизацию только на амортизируемые активы, оплачиваемые налогоплательщиком, использующим в производстве.

В соответствии с пп. 72.2.12 п. 72.2 статьи 72 ЗНС налогоплательщик имеет право включить в валовые расходы затраты на ремонт основных средств, находящихся на балансе, в размере, не превышающем 50% таких расходов за отчётный месяц [6]. Если работы выполнялись хозяйственным способом, то нужно проверить, не было ли завышения валовых расходов за счёт отдельного представления в соответствующих статьях выплаченной ремонтникам заработной платы; уплаченных подоходного налога и единого страхового взноса с неё; оплаченных коммунальных услуг, принятых ремонтными подразделениями, и т.п.

Более подробно порядок проверки состава и признания валовых доходов и валовых расходов представлен в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Порядок проверки состава и признания валовых доходов

№ пор.	Состав доходов [6, 7]	Задачи проверки	Процедуры проверки
1	Доход от реализации товаров	Убедиться в том, что учтены все операции по продаже товаров и доход признан по дате перехода покупателю права собственности на проданный товар по ценам реализации не ниже их первоначальной стоимости	Проверка документаций и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей)
2	Доход от реализации выполненных работ, предоставленных услуг	Убедиться в том, что доход признан по дате составления акта или иного документа, составленного в соответствии с требованиями применяемого законодательства, подтверждающего выполнение работ или оказание услуг, по ценам реализации не ниже их фактической стоимости	Подтверждение данных от третьих лиц Повторное выполнение действий бухгалтера при реализации товаров по ценам ниже их первоначальной цены и при выполнении работ, оказании услуг по ценам ниже фактической цены Повторное выполнение действий бухгалтера в отношении экспортных операций, давальческих схем
3	Доход от продажи товаров по договору комиссии (агентскому договору), полученный плательщиком налога – комитентом	Убедиться в том, что доход признан по дате продажи товаров, которая отмечена в отчёте комиссионера (агента), по ценам реализации не ниже их первоначальной стоимости	Проверка документаций и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание
4	Вознаграждение комиссионера (поверенного, агента и т.п.) по договорам комиссии, поручения, консигнации и прочих подобных договоров	Убедиться в том, что операция законна, документально оформлена правильно и доход признан по дате составления акта или другого документа, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства, который подтверждает предоставление комиссионных услуг	Проверка документаций и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание
5	Заплаты на товары, работы, услуги, которые субъект хозяйствования возвращает продавцу, при условии включения их в состав валовых расходов прошлых периодов	Убедиться в том, что операция законна, документально оформлена правильно и доход признан по дате возврата продавцу права собственности на такой товар, работу, услугу при условии её включения в состав валовых расходов прошлых периодов	Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей) Подтверждение данных от третьих лиц

Продолжение таблицы 1

№ пор.	Состав доходов [6, 7]	Задачи проверки	Процедуры проверки
6	Стоимость товаров, сырья, материалов, работ, услуг, полученных безвозмездно	Убедиться в том, что доход признан по дате получения таких товаров	Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей) Подтверждение данных от третьих лиц
7	Безвозмездная финансовая помощь: а) сумма денежных средств, переданных налогоплательщику по договорам гранта, иным аналогичным договорам или без заключения таких договоров б) сумма задолженности одного налогоплательщика перед другим, не взысканная по истечении срока исковой давности	Убедиться в том, что доход признан на дату фактического получения налогоплательщиком налога товаров (работ, услуг) или на дату поступления средств на банковский счёт или в кассу налогоплательщика налога Убедиться в том, что доход признан по дате окончания срока исковой давности	Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей) Подтверждение данных от третьих лиц
8	Финансовая помощь, подлежащая возврату (сумма денег, полученная налогоплательщиком в пользование по договорам, не предусматривающим начисления процентов или иных видов компенсации в виде денежных средств), и подлежащая возврату)	Убедиться в том, что доход признан в случае невозвращения финансовой помощи в течение 36 месяцев с момента получения, кроме возвратной финансовой помощи (займа), полученной обществу от его учредителя (участника) на пополнение оборотных средств	Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей) Подтверждение данных от третьих лиц
9	Доходы из других источников и от внереализационных операций, в том числе: а) сумма судебного сбора, ранее уплаченная истцом, которая возвращается ему по решению суда (третейского суда); б) сумма страховой выплаты, полученной в счёт возмещения вреда, причинённого имуществу налогоплательщика в связи с наступлением страхового случая	Убедиться в том, что доход признан по кассовому методу	Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей) Подтверждение данных от третьих лиц

Окончание таблицы 1

№ пор.	Состав доходов [6, 7]	Задачи проверки	Процедуры проверки
10	Стоимость материальных ценностей, переданных предприятию согласно договорам хранения и использованных им в собственном производственном или хозяйственном обороте	Убедиться в том, что доход признан по дате передачи таких материальных ценностей для использования в собственном производственном или хозяйственном обороте	Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей)
11	Суммы штрафов, неустойки или пени, полученных по решению сторон договора или по решению соответствующих государственных органов, суда, арбитражного или третейского суда	Убедиться в том, что доход признан по кассовому методу	Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей)
12	Стоимость товаров, работ, услуг, полученных плательщиком по договорам, обязательства по которым в части расчёта за товар (работы, услуги) не исполнены	Убедиться в том, что доход признан по истечении 36 календарных месяцев с момента фактического получения таких товаров (работ, услуг)	Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей)
13	Положительное значение курсовых разниц	Убедиться в том, что доход признан согласно правилам ведения бухгалтерского учёта на дату осуществления операций по внешнеэкономическим контрактам	Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей)
14	Проценты, начисленные на денежные средства на собственных счетах в банках	Убедиться в том, что доход признан по дате их начисления	Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание
15	Стоимость подакцизных товаров (кроме нефтепродуктов и сжиженного газа), полученных плательщиком по хозяйственным договорам, за исключением внешнеэкономических договоров (контрактов), но не оплаченных	Убедиться в том, что доход признан по истечении 30 календарных дней с момента фактического получения таких товаров	Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей) Подтверждение данных от третьих лиц

Порядок проверки состава и признания валовых расходов

№ пор.	Состав расходов [6, 7]	Задачи проверки	Процедуры проверки
1	Расходы на приобретение товаров, работ (услуг), сырья и материалов, в том числе материальные затраты, связанные с производством и реализацией, а также вознаграждение комиссионеру (адвокату, агенту и т.п.) по договорам комиссии, консигнации и др. аналогичные договоры и суммы процентов, выплаченных по кредитам и займам	Убедиться в том, что документально подтвержденные расходы признаны в том отчетном периоде, в котором получены доходы от реализации таких товаров, продукции, выполненных работ, предоставленных услуг	Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчет данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей) Подтверждение данных от третьих лиц
2	Сумма фактически выплаченной заработной платы в отчетном периоде (в том числе по контрактам, трудовым договорам, договорам подряда и другим гражданско-правовым договорам)	Убедиться в том, что документально подтвержденные расходы признаны валовыми расходами по дате выплаты заработной платы	Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчет данных (арифметическая проверка документов и бухгалтерских записей)
3	Суммы по расчетам с республиканским и местным бюджетом Донецкой Народной Республики	Убедиться в том, что документально подтвержденные расходы признаны валовыми расходами в сумме ЕСВ, регистрационные сборы, республиканские пошлины и приравненные к ним платежи, связанные с экономической деятельностью налогоплательщика, суммы уплаченных налогов и сборов, кроме налога с продаж, подоходного налога, налога на прибыль с дивидендов, сельскохозяйственного налога	Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчет данных (арифметическая проверка документов и бухгалтерских записей)
4	Расходы на оплату коммунальных услуг, в том числе: электроэнергия, газа, услуг водоснабжения и водоотведения, горячего водо-, теплоснабжения	Убедиться в том, что документально подтвержденные расходы признаны валовыми расходами по кассовому методу	Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчет данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей)
5	Расходы на оплату услуг связи		
6	Расходы, связанные с приобретением товаров, работ, услуг в рамках бюджетных программ ДНР	Убедиться в том, что документально подтвержденные расходы признаны расходами того отчетного периода, в котором они были осуществлены, согласно правилам ведения бухгалтерского учета	Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчет данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей) Подтверждение данных от третьих лиц

Продолжение таблицы 2

№ пор.	Состав расходов [6, 7]	Задачи проверки	Процедуры проверки
7	Расходы, связанные с приобретением горюче-смазочных материалов	Убедиться в том, что расходы признаны валовыми расходами по дате списания, подтверждённого документально	
8	Аренда, арендная плата за переданное в аренду или финансовую аренду имущество, а также расходы, связанные с приобретением и содержанием объектов, переданных в аренду, финансовую аренду (лизинг)	Убедиться в том, что если активы, полученные по договору аренды или по договору финансового лизинга, отражаются у лизингополучателя, то в качестве валовых расходов признаются: 1) для арендатора – арендная плата, уменьшенная на сумму амортизации указанного имущества, исчисленная в соответствии с ЗНС; 2) для арендодателя – расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг. При этом данные расходы учитываются в размере, пропорциональном сумме арендной платы, лизинговых платежей	Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей) Подтверждение данных от третьих лиц
9	Расходы на канцтовары, моющие средства и расходные материалы для обслуживания оргтехники, приобретаемые субъектом хозяйствования для использования в хозяйственной деятельности	Убедиться в том, что документально подтверждённые расходы признаны расходами того отчётного периода, в котором расходные материалы были переданы для использования в хозяйственной деятельности	Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей)
10	Расходы, связанные с приобретением малоценных и быстроизнашивающихся предметов, заменой расходных материалов на объекте основных средств (в том числе полученных в пользование), которые относятся к себестоимости изготовленных и реализованных товаров, выполненных работ, предоставленных услуг	Убедиться в том, что документально подтверждённые расходы признаны расходами того отчётного периода, в котором получены доходы от реализации таких товаров, продукции, выполненных работ, предоставленных услуг	Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей) Подтверждение данных от третьих лиц
11	Командировочные расходы	Убедиться в том, что документально подтверждённые расходы признаны расходами того отчётного периода, в котором они были осуществлены, согласно правилам ведения бухгалтерского учёта	Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей)

Продолжение таблицы 2

№ пор.	Состав расходов [6, 7]	Задачи проверки	Процедуры проверки
12	<p>Расходы на ремонт основных средств, находящихся на балансе</p>	<p>Убедиться в том, что документально подтвержденные расходы признаны валовыми расходами в размере, не превышающем 50% таких расходов за отчетный месяц (кроме хозяйствующих субъектов, которые являются плательщиками сельскохозяйственного налога, на расходы по ремонту машин, машин и оборудования сельскохозяйственного назначения; предприятия жилищно-коммунального хозяйства и другие налогоплательщики, находящиеся в государственной или муниципальной собственности; хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность исключительно в сфере обращения с твердыми отходами, включающие указанные суммы в валовые расходы в размере 100%, а также предприятия, получившие страховые выплаты по возмещению вреда, причиненного имуществу налогоплательщика, которые имеют право включить эти суммы в состав валовых расходов в размере 100% при использовании на восстановление основных средств, пострадавших в результате страхового случая)</p>	<p>Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей) Подтверждение данных от третьих лиц</p>
13	<p>Расходы, связанные с приобретением товаров, работ, услуг у субъектов хозяйствования, находящихся на II и III группах упрощенного налога, а также у субъектов хозяйствования, находящихся на системе налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере растениеводства</p>	<p>Убедиться в том, что документально подтвержденные расходы признаны в размере 100% от суммы приобретения расходами того отчетного периода, в котором получены доходы от реализации таких товаров, продукции, выполненных работ, предоставленных услуг</p>	<p>Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей) Подтверждение данных от третьих лиц</p>
14	<p>Суммы денежных средств, перечисляемые работодателями профсоюзным организациям на культурно-массовую, физкультурную и оздоровительную работу</p>	<p>Убедиться в том, что документально подтвержденные расходы признаны в размерах, предусмотренных коллективным договором, но не менее 0,3% фонда оплаты труда и не более 4% налогооблагаемой прибыли прошлого года</p>	<p>Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей)</p>
15	<p>Амортизация основных средств</p>	<p>Убедиться в том, что амортизация рассчитывается прямым методом по основным средствам, признанным объектами налогового учёта</p>	<p>Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей)</p>

Продолжение таблицы 2

№ пор.	Состав расходов [6, 7]	Задачи проверки	Процедуры проверки
16	Балансовая стоимость реализованного основного средства	Убедиться в том, что в состав валовых расходов включена исключительно балансовая стоимость реализованного основного средства на первое число месяца, в котором происходит реализация	Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей)
17	Расходы, связанные с приобретением товаров у физических лиц-предпринимателей, находящихся на патентной системе налогообложения, которые приобрели Книгу учёта расчётных операций и/или регистратор расчётных операций, и выдают в установленном законодательством порядке расчётные документы	Убедиться в том, что документально подтверждённые расходы отнесены к валовым расходам исключительно субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания. При осуществлении субъектами хозяйствования одновременно нескольких видов деятельности указанные расходы могут быть отнесены к валовым расходам только в части осуществления деятельности в сфере общественного питания	Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей) Подтверждение данных от третьих лиц
18	Отрицательное значение курсовых разниц	Убедиться в том, что расходы признаны согласно правилам ведения бухгалтерского учёта на дату осуществления операций по внешнеэкономическим контрактам	Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей)
19	Фактически понесенные расходы по обязательным видам страхования	Убедиться в том, что документально подтверждённые расходы включены в состав валовых расходов в пределах страховых тарифов, утверждённых в соответствии с законодательством ДНР. В случае если данные тарифы не утверждены, расходы по обязательному страхованию включаются в состав валовых расходов в размере фактических затрат	Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей)
20	При осуществлении хозяйственных операций по заключённым договорам между субъектами хозяйствования ДНР с нерезидентами, имеющими оффшорный статус – нерезидентами, расположенными на территории оффшорных зон, за исключением нерезидентов, расположенных на территории оффшорных зон, которые подтвердили обычный (не оффшорный) статус такого нерезидента	Убедиться в том, что документально подтверждённые расходы включены в валовые расходы в размере 80% стоимости товаров, сырья, материалов, работ, услуг, поставленных (оказанных, выполненных) по таким договорам. Проверить, имеется ли пояснение к налоговой декларации со ссылкой на наличие договоров с нерезидентами, имеющими оффшорный статус согласно перечню оффшорных зон, утверждённому Совмином ДНР, и порядку признания нерезидентов, расположенных (зарегистрированных) на территории оффшорных зон, свидетелем обычного об обычном (не оффшорном) статусе такого нерезидента, утверждённому Правительством ДНР	Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчёт данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей)

Окончание таблицы 2

№ пор.	Состав расходов [6, 7]	Задачи проверки	Процедуры проверки
21	<p>Расходы на обучение работников, связанные с профессиональной подготовкой, обучением, переподготовкой или повышением квалификации лиц, которые находятся в трудовых отношениях с плательщиком налогов в образовательных организациях (учреждениях) государственной формы собственности</p> <p>Расходы на охрану труда и технику безопасности, понесенные согласно действующему законодательству. К таким расходам относятся также расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в связи с распространением новой коронавирусной инфекции</p>	<p>Убедиться в том, что документально подтвержденные расходы признаны расходами того отчетного периода, в котором они были понесены:</p> <p>а) в размере 100% – угледобывающими предприятиями всех форм собственности, предприятиями металлургической промышленности, осуществляющими производство металлопродукции, всех форм собственности при условии, что штатная численность таких предприятий составляет не менее 500 человек;</p> <p>б) в размере 50% – остальными субъектами хозяйствования</p>	<p>Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчет данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей)</p> <p>Подтверждение данных от третьих лиц</p>
22	<p>Расходы, связанные с добычей, транспортировкой угля и угольных брикетов, бесplatно предоставленных работникам действующих угледобывающих предприятий, пенсионерам, которые проработали по добыче угля на действующих угледобывающих предприятиях в объемах, предусмотренных действующим законодательством ДНР о государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности</p>	<p>Убедиться в том, что документально подтвержденные расходы признаны расходами того отчетного периода, в котором они были понесены:</p> <p>а) в размере 100% – угледобывающими предприятиями всех форм собственности, предприятиями металлургической промышленности, осуществляющими производство металлопродукции, всех форм собственности при условии, что штатная численность таких предприятий составляет не менее 500 человек;</p> <p>б) в размере 50% – остальными субъектами хозяйствования</p>	<p>Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчет данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей)</p>
23	<p>Расходы, понесенные плательщиками сельскохозяйственного налога на приобретение техники, машин и оборудования сельскохозяйственного назначения</p>	<p>Убедиться в том, что налогоплательщик исполняет закрепленный в приказе об учетной политике способ отнесения этих расходов в состав валовых, а именно:</p> <p>а) в размере 100 % в периоде, когда они возникли, или</p> <p>б) равными долями в течение 12 месяцев после периода, в котором они возникли, или</p> <p>в) суммы затрат на приобретение машин и оборудования сельскохозяйственного назначения, которые налогоплательщик не включает в состав валовых расходов в соответствии с п. «а» и «б», амортизируются в порядке, предусмотренном ЗНС.</p> <p>Проверить, используется ли приобретенная плательщиками сельскохозяйственного налога техника, машины и оборудование сельскохозяйственного назначения в течение 5 лет исключительно в собственных производственных целях</p>	<p>Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчет данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей)</p> <p>Подтверждение данных от третьих лиц</p>
24	<p>Расходы, понесенные плательщиками сельскохозяйственного налога на приобретение техники, машин и оборудования сельскохозяйственного назначения</p>	<p>Убедиться в том, что налогоплательщик исполняет закрепленный в приказе об учетной политике способ отнесения этих расходов в состав валовых, а именно:</p> <p>а) в размере 100 % в периоде, когда они возникли, или</p> <p>б) равными долями в течение 12 месяцев после периода, в котором они возникли, или</p> <p>в) суммы затрат на приобретение машин и оборудования сельскохозяйственного назначения, которые налогоплательщик не включает в состав валовых расходов в соответствии с п. «а» и «б», амортизируются в порядке, предусмотренном ЗНС.</p> <p>Проверить, используется ли приобретенная плательщиками сельскохозяйственного налога техника, машины и оборудование сельскохозяйственного назначения в течение 5 лет исключительно в собственных производственных целях</p>	<p>Проверка документации и бухгалтерских записей на подтверждение и прослеживание Пересчет данных (проверка арифметической точности документов и бухгалтерских записей)</p>

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Аудит налога на прибыль по предложенной методике поможет до проверок налоговых инспекторов исправить выявленные нарушения налогового законодательства, что позволит предпринимателям предупредить нежелательную финансовую ответственность в виде недоплаты, штрафов и пени.

Направлением дальнейших разработок по данной проблеме является разработка методики аудита налога на прибыль при пребывании на особом режиме налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере растениеводства и животноводства.

Список использованных источников

1. Бондар В.П. Концепция развития аудита в Украине: теория, методология, организация: монография / В.П. Бондар. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 456 с.

2. Дорош Н.И. Аудит: теория и практика: монография / Н.И. Дорош. – К.: Т-во «Знания», 2006. – 497 с.

3. Шемякина Н.В. Роль аудита в становлении налоговой системы Донецкой Народной Республики / Н.В. Шемякина, А.В. Матюшин, О.В. Кононенко // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 2 (6) // ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – С. 182-192.

4. Шешукова Т.Г. Налоговый аудит как самостоятельное направление аудиторской деятельности / Т.Г. Шешукова, Д.В. Орлов // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. 2011. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/nalogovyy-audit-kak-samostoyatelnoe-napravlenie-auditorskoy-deyatelnosti>

5. Экономика налоговых реформ: монография / И.А. Майбуров, Ю.Б. Иванов, Л.Л. Тарантул, Б.Х. Алиев, В.П. Вишневский и др. – Ирпень: Изд-во «Алепта», 2013. – 566 с.

6. О налоговой системе: Закон Донецкой Народной Республики от 25.12.2015 г. № 99-І НС (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-parodnoj-respubliki/>

7. Сердюк В.Н. Гармонизация бухгалтерского и налогового учёта финансовых результатов в компьютерной среде / В.Н. Сердюк, Е.Н. Белевская // Финансы, учёт, банки. – 2019. – № 3-4 (28-29). – С. 87-95.